

УДК 612.13

ҚАН АҒЫСЫНЫҢ БИОФИЗИКАСЫ

СӘРСЕНБЕК АНИСА, ҚАНИБЕК ЖАНЕЛ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті

Ғылыми жетекші пед.ғылымдарының магистрі АЛМАБАЕВА Н.М.
Алматы, Қазақстан

Мақалада қан ағысының биофизикалық негіздері қарастырылады. Қан тұтқыр, ньютондық емес сұйықтық ретінде талданып, оның қантамырлар жүйесіндегі қозғалысы физикалық заңдарға сүйене отырып гемодинамиканың көрсеткіштері сипатталады.

Түйін сөздер: гемодинамика, қан ағысы, тұтқырлық, жылдамдық, қысым.

Қан айналым жүйесі — жүрек пен қантамырлар арқылы қанның үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ететін, оттегі мен қоректік заттарды ұлпаларға жеткізіп, көмірқышқыл газын шығаратын тұйық жүйе. Ағзадағы қанның үздіксіз айналымы барлық жасушаларға олардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті заттарды жеткізуге және олардың тіршілік әрекетінің өнімдерін шығаруға мүмкіндік береді. Қан айналым жүйесі екі шеңберден тұрады. Екі шеңбер гидродинамикалық жүйе ретінде қарастырылады, бұл айналым шеңберлері қанның тасымалдау қызметін қамтамасыз етеді: тыныс алу, трофикалық, экскреторлық, гуморальдық реттелуге қатысу, дененің температуралық тұрақтылығын ұстау. Қанның қозғалысы гемодинамика заңдарына негізделген қан ағысының физикалық негіздерімен сипатталады. *Қан ағысының көлемдік жылдамдығы (Q)*- тамырдың көлденең кесіндісі арқылы белгілі бір уақыт аралығында (л/мин, мл/мин) өтетін қан мөлшері. Ол қысым және тамырдың перифериялық кедергісінің мәніне тәуелді. Гидродинамикалық Ом заңы бойынша: $Q = \frac{\Delta P}{W}$, мұндағы ΔP - қысым градиенті, W - гидравликалық кедергі. Сонымен қатар мынадай тәуелділікке де ие болады:

$$Q = S \cdot v$$

Жүрек - қантамыр жүйесі тұйық, қанның жүретін шығатын мөлшері жүрекке келетін мөлшерімен тең, сол себептен қан тамырларының барлық арнасында көлемдік жылдамдық бірдей: $Q_{\text{орта}} = Q_{\text{артерия}} = Q_{\text{артериолла}} = Q_{\text{капилляр}} = Q_{\text{вена}} = Q_{\text{венулла}} = \text{const}$

Сонда ағыстың үздіксіздік теңдеуі бойынша сұйықтық тұйық көлемде аққанда оның массасы өзгермейді, әртүрлі диаметрлі түтікшелер жүйесінде сұйықтықтың көлемдік жылдамдығы түтікшенің көлденең қимасына қарамастан тұрақты болады. Осылай, екі бірізді сегмент (а және б) үшін осы теңдік орындалады:

$$Q = Q = v_a \cdot S_a = v_b \cdot S_b$$

Қан ағысының көлемдік жылдамдығы жүректің минуттық көлеміне (ЖМК) тең. Бұл шама екі негізгі фактормен систолалық (соққы) көлем (СК) және жүректің соғу жиілігімен (ЖСЖ) анықталады: $Q = \text{ЖМК} = \text{СК} \cdot \text{ЖСЖ}$

Тыныштық күйдегі қан ағысының көлемдік жылдамдығы 3,5 - 5л/мин. (3500-5000 мл/мин) болады: $Q = (60 - 70 \text{ мл}) \times (60 - 80 \text{ мин}^{-1}) = 3,5-5 \text{ л/мин}$, ал қарқынды жұмыс кезінде күштің, жүрек жиілігінің өсуіне, кедергі азаюына байланысты оның мәні өседі ($\approx 30 \text{ л/мин}$). *Қан ағысының сызықтық жылдамдығы (v)* - уақыт аралығында тамыр бойымен қан қозғалысының жылдамдығы. Сызықтық жылдамдық көлемдік қан ағысының жылдамдығы (Q) және берілген тамырлардың көлденең қимасының қосынды ауданының (S) қатынасымен анықталады: $v = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{\sum \pi r^2}$

Тыныштық жағдайындағы сызықтық жылдамдық шамасы физикалық жұмыс кезінде 5-6 есе өседі. *Қанның қысымы* қозғалыстағы қанның қантамырлар қабырғасына түсіретін күші. Ом заңының гидродинамикалық аналогы: $\Delta P = Q \cdot R$

Қан ағысының қозғаушы күші жүректің насос ретіндегі жұмысы мен перифериялық кедергі арқылы анықталатын қысым градиенті. Жүрек химиялық энергияны қанның механикалық энергиясына (потенциалдық энергия және кинетикалық энергияға) айналдырады. Потенциалдық энергияны гидростатикалық қысым анықтайды - бұл қанның қан тамырына түсіретін күші. Гидростатикалық қысым қан арнасына орналастырылған вертикальді пьезометрлер арқылы анықталады: пьезометрде қан қандай биіктікке көтерілсе, гидростатикалық қысымның шамасы сондай болады. Сұйықтық ағынына қарсы орналасқан тізесі иілген пьезометрлерді қолданғанда, гидростатикалық және динамикалық қысымның қосындысына тең толық қысым шамасы өлшенеді: $P_{\text{толық}} = P_{\text{гидростатикалық}} + P_{\text{динамикалық}}$

Динамикалық қысым қанның кинетикалық энергиясын көрсетеді. Жүректен келетін энергияның көп бөлігі гидростатикалық қысымға берілсе, қалған бөлігі динамикалық қысымға барады. Қан жүйесіндегі қан қысымы өзгерісі перифериялық тамыр кедергісімен анықталады. Сұйықтық ағысына кедергі неғұрлым жоғары болса, осы кедергіні еңсеруге соғұрлым көп энергия жұмсалады және тамыр арнасының осы бөлігінде қысымның төмендеуі байқалады. Қан жүректен шеткері қарай қозғалған кезде, аорта мен артериялардың серпімділігіне байланысты қысым тербелістері әлсірейді, сондықтан аорта мен артерияларда қан үзілісті, ал артериолалар мен капиллярларда үздіксіз қозғалады. Ең үлкен қысым төмендеуі артериолаларда, содан кейін капиллярларда болады. Капиллярлардың диаметрі артериолаларға қарағанда кіші, бірақ қысымның айтарлықтай шамаға төмендеуі артериолаларда болады, бұл олардың капиллярлармен салыстырмалы түрде ұзындығы үлкен болуына байланысты. Қанның қысымы Бернулли теңдеуімен сипатталады: $P + \frac{\rho v^2}{2} = +\rho gh = const$

Яғни, қан ағысының жылдамдығы артқан кезде (мысалы, тамырдың тарылған бөлігінде) тамыр қабырғасына түсетін қысым төмендейді, ал жылдамдық төмендеген кезде — жоғарылайды. Мысалы, стеноз кезінде (артерияның тарылуы) қан жылдам ағады, ал қан тамыры тарылғанда қысым төмендейді (Вентури эффектiсi). Одан кейін жылдамдық та, қысым да қалпына келеді. *Гидравликалық кедергі* - қан ағысына бөгет жасайтын күш, ол тамыр радиусына, тамыр ұзындығы және қан тұтқырлығына тәуелді. Пуазейль заңы бойынша гидравликалық кедергі мынаған тең:

$$W = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$$

Тұтқырлық коэффициенті сұйық қабаттары арасында пайда болған ішкі үйкелісін сипаттайтын физикалық шама. Қан - ньютондық емес сұйықтық. Оған әсер ететін факторлар: температура төмендегенде тұтқырлық өседі (гипотермияда қан қоюланады); гематокрит жоғарылаған сайын тұтқырлық өседі (полицитемияда қан қоюланады); эритроциттердің деформациялануы кезінде және агрегаттық күйінің өзгерісі.

Қан ағысының биофизикасы медицинадағы маңызды зерттеу салаларының бірі болып табылады, ол қанның тұтқыр ньютондық емес сұйықтық ретіндегі қозғалысын физикалық заңдылықтар негізінде түсіндіреді. Қан ағысының физикалық негіздерін білу медицинада технологияларды дамытуға, жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларын алдын алуға және емдеуде жаңа әдістерді енгізуге жол ашады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Физика и биофизика. Руководство к практическим занятиям. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013.- 336с.: ил
2. Антонов, В.Ф. Физика и биофизика: Учебник/В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, А.М.Черныш. 2-е изд.с доп.-М.:ГЕОТАР-МЕДИА, 2013.-472с.: ил.
3. Адипбаев Б.М., Алмабаева Н.М., Абирова М.А. Биофизика, I том, 2017. - 186
4. Ремизов Р.Н. Медициналық және биологиялық физика (аударған Байдуллаева Г.Е., Алмабаева Н.М., Раманқұлов К.), М.: Дрофа, 2019. – 486
5. Зарифьян А.Г., Кононец И.Е., Джайлобаева Э.А., Наумова Т.Н. "Физиология гемодинамики: учебное пособие".
6. Физиология человека: В 4-х томах. Т.3. Пер. с англ./Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса.-М.: Мир, 1986. -288 с.ил.
7. Vascular Hemodynamics Laboratory. University of Minnesota."Physiology Tutorial: Blood Flow."